

**BIR URUG‘PALLALILAR YOKI LOLASIMONLAR (LILIOPSIDA) SINFI
SISTEMATIKASI****Temirova Mavluda Umidjonovna**

Andijon davlat pedagogika instituti

temirovamavluda023@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971605>*Qabul qilindi: 24.05.2023**Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-170-171*

Annotatsiya: O‘simliklar dunyosi juda hilma-xil. Bular orasida Lolasimonlar (Liliopsida) sinf ham o‘z o‘rniga ega. Lolasimonlarning klassifikatsiyasini, ularni ahamiyatini, tarqalishini va ba’zi turlari o‘rganilib tezida shular haqida ma’lumotlar keltirildi.

Kalit so‘zlar: Bir urug‘ pallalilar, lolasimonlar, o‘simliklar, oila, qabila, turkum, tur, bir yillik o‘t, bug‘doy, sholi.

Annotation: The world of plants is very diverse. Among them, Liliopsida class has its place. The classification of tulips, their importance, distribution and some types were studied and information about them was presented in the thesis.

Keywords: Monocotyledons, tulips, plants, family, tribe, genus, species, annual grass, wheat, rice.

ASOSIY QISM.

Bir pallalilar tur va oilalarining soni jihatidan ikki pallalilarga nisbatan ancha kam. Ular gulli o‘simliklarning qarib 25% ini tashkil qiladi. Ammo ayrim hollarda, masalan, daryo sohillari o‘tloqlarida madaniy o‘simliklar orasida bir pallalilar ikki palli o‘simliklarga nisbatan ko‘p uchraydi.

Bir pallalilar aksariyati qismi o‘tsimon o‘simlik. Ular orasida ikki pallalilarga farqli ravishda buta va daraxt shakldagi turlari deyarli uchramaydi. Ularning tashqi ko‘rinishi va ichki tuzilishi ham ikki pallalilarga keskin farq qiladi. Ayrim, bir pallali o‘simliklar uchun xos bo‘lgan ikkilamchi rivojlanish ikki pallali o‘simliklar singari kambiy hisobiga emas balki, poyaning periferik qismida vujudga keladigan meristematik to‘qima hisobiga vujudga keladigan meristematik to‘qima hisobiga sodir bo‘ladi. Meristema yangi o‘tkazuvchi nay tolalarini hosil qiladi va asosiy parenhima shakllanadi. [1]

Lolasimonlar (Liliopsida) ajdodi 4 ta ajdodga, 37 ta qabila, 104 ta oila va 3000 turkumga mansub 63000 ga yaqin turni o‘z ichiga oladi. Bu sinf vakillarini urug‘ pallasi bitta. Ularning aksariyat qismi bir yillik o‘tlardan iborat. [2], boshqa adabiyotlarda 3100 ta turkum, 122 oilaga kirishi keltirib o‘tilgan. Lolasiimonlar 4ta sinfchaga bo‘linadi: bulduruqo‘tkabilar, triuruskabilar, lolakabilar va palma kabilar[3]. Bulduruqo‘tkabilar sinfi (Alismatidae) 11 qabila, 18 ta oila va 56 turkum mansub 500 ta turni birlashtiradi. Lolakabilar (Liliidae) Lolasiimonlar ichida eng katta sinfchalardan biri sanalgan bu sinfcha vakillari gulqo‘rg‘onining sodda tuzilishi bilan harakterlanadi. Ularning mevacha barglari apokarp topda bo‘ladi. Sinfcha 21 ta qabilani, 96 ta oilani, 2700 ga yaqin turkum va 5600 tadan ziyod turni birlashtiradi. [3].

Yer yuzi bo‘yicha eng ahamiyatli oila turlari bug‘doydoshlar (boshqodoshlar) (Poaceae) oilasi hisoblanadi. Bu oilaga 650 turkumga mansub 10000 tur kiradi. O‘zbekistonda esa 82 ta turkumga kiruvchi 252 turi uchraydi.[3] Bug‘doy (Triticum) Hamdo‘stlik mamlakatlarida bug‘doydi 20 turi keng tarqalgan. Bug‘doy eng muhim va qadimiy don o‘simligi. Uning urug‘i bundan 4000 yil muqaddam ham bo‘lgan. Hozirgi kunda 4000 navi ma‘lum bo‘lib shundan 300 ga yaqin ekiladi. Har yili yer yuzida 210 mln gektar yerga bug‘doy ekilib, ulardan 150 mln tonnadan hosil yig‘ib olinadi. O‘z ahamiyatiga ko‘ra bug‘doy birinchi o‘rini egallaydi va yer yuzi aholisining o‘ndan birini non bilan ta‘minlaydi. [1]

Bug‘doydoshlar oilasiga kiruvchi Qo‘ng‘irboshdoshlar kichik oilasi (Poaideae) ni sholi (Oryza) turkumi bug‘doy, makkajo‘xori kabi insonlarning asosiy oziq bop o‘simligidir. Bu turkumga 23 tur kiradi. Sholi yovvoyi holda Afrika va Hindistonda o‘sadi. Bizda ekiladigan sholi Oryza sativa juda qadimdan ekib kelingan bir yillik o‘t o‘simlik. [2] Asosan bir urug‘ pallali o‘simliklar insonlar uchun oziq bop va hayvonlar uchun yem-xashak o‘simliklar hisoblanadi. Undan tashqari loladoshlar oilasi (Liliaceae), gulsafsardoshlar (Iridacea) va boshqalari tabiat ko‘rki hisoblanadi. Gullari juda chiroyli bo‘lib ajoyib manzara hosil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. S.M.Mustafayev."Botanika" Toshkent-2002.
2. O‘.Paratov, I.Shamsuvaliyeva, E.Sulaymonov, X.Axunov, K.Ibodov, V.Mahmudov "Botanika" Toshken-2010.
3. O‘.Paratov, Q.Jumyev "Yuksak o‘simliklar sistematikasi" Toshkent- 2003.